

தமிழ் நாடக வரலாறு

ஜெ. காஞ்சனா தேவி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இசைத்துறை (பரதநாட்டியம்)
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் செ.கற்பகம்

இணைப் பேராசிரியர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442258](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442258)

சங்க காலத்திலிருந்தே நாடகம் பற்றிய நூல்கள் தமிழ் சமூகத்தில் இருந்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது. உதாரணமாக, குணநூல், கூத்துநூல், சயந்தம் நூல், முறுவல் போன்ற நூல்களைக் குறிப்பிடலாம். தொல்காப்பியம் மற்றும் சிலப்பதிகாரத்தில் நாடகங்கள் பற்றியக் குறிப்புகள் வருவதைக் காணலாம்.

நாடக வழக்கிலும் உலகியல் வழக்கிலும்

பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம் (தொல்.பொருள். அகம்:56).

இதில் நாடக வழக்கு என்பது புனைந்துரைத்தல் என அகராதிகள் விளக்குகின்றன. கூத்துக்களிலிருந்தே நாடகங்கள் தோன்றலாயின. 1891-ம் நூற்றாண்டில் பேராசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளை எழுதிய மனோன்மனியம் என்ற நூலை முதல் கவிதை நாடக நூலாகும். தமிழ் நாடகத்தின் தந்தை பம்மல் சம்பந்த முதலியார். காரணம் முதன் முதலில் நாடகத்தை உரைநடை வடிவில் எழுதியுள்ளார். 1897-ல் சென்னையில் சுகுண விலாச சபையை ஏற்படுத்தி நாடகங்களை நடத்தியுள்ளார். இவர் 94 நாடகங்களை எழுதியுள்ளார். இவர் எழுதிய முதன் முதல் புஷ்பவல்லி என்ற சமூக நாடகத்தை எழுதி நடித்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து சபாபதி (நகைச்சுவை நாடகம்), மனோகரா, இரத்தினாவரி, கள்வர் தலைவன், இரண்டு நண்பர்கள், வேதாள உலகம் போன்ற நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து சங்கரதாஸ் சுவாமிகள், பரிதிமாற் கலைஞர் போன்றோர் நாடக நூல்களை இயற்றியுள்ளனர். பொதுவாக கலை வடிவங்களை நுண்கலைகள் என்று கூறினால் தான் அந்த சொல் நிறைவு பெறுகிறது. கலை வடிவங்களை நாம் எடுத்துக் கூறுகையில் அது அவ்வளவு எளிதல்ல. குறிப்பாக நாடகம் என்பதை விளக்குகையில் அது மிகவும் சிக்கலானதாகும். நாடகக்கலை விளக்கங்களை எடுத்துக் கொண்டால் நாடக இலக்கியம் அல்லது முருகியல் தொடர்பான பண்புகளையும் பயன்களையும் எடுத்துக் கூறுபவையே ஆகும். நாடகக் கலைக்கு சொற்களுக்கு உரிய பிணைப்புகள் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். திறவுச்சொற்கள்: புராதனம், மரபு, நிகழ்த்துக்கலை, சடங்கு

முன்னுரை

அகத்தியம் எனும் தமிழ் நூல் நாடகத்தின் தோற்றத்தை விவரிக்கும் மிகப் பழமையான நூல் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. எழுத்து மூலமாகவோ

பேச்சின் மூலமாகவோ வெளிப்படுத்தப்படும் ஒரு விஷயத்தை நாடகத்தின் மூலமாகவும் கதாபாத்திரங்கள் மூலமாகவும் எடுத்துக்கூறும் போது விடயத்தில் ஏற்ற, இறக்கம் மக்களின் மனதில் ஆழமாகப் பதியும். அவர்களின் வாழ்விலும் வாழ்க்கையில் நடந்த, நடந்து கொண்டிருக்கின்ற, நடக்கப் போகும் நிகழ்வுகளை உணர்வு பூர்வமாக சற்று ஆழமாக மனதில் நிறுத்தும் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது. சமூக மாற்றத்தை, தனி மனிதனின் ஒழுக்கத்தை, வாழ்வியல் நெறிகளை எடுத்துக் கூறுவது நாடகம். நாடகக்கலை இடம், காலம், மற்றும் மக்களுக்கு ஏற்ப மாறுபட்டுக் கொண்டே இருக்கும் என்பதே நிலையானக் கருத்தாகும். தமிழ் நாடகக்கலை வரலாறு மற்றும் அதன் போக்குகள் எவ்வாறு மாறுபட்டுள்ளது என்பதை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிந்துணரலாம்.

பண்டைய காலத்தில் நாடகம்

பழந்தமிழ் நூல்களில் நாடக இலக்கியம் காணப்படாததாலும் பல்வேறு வகையான கூத்துகளைப் பற்றியச் செய்திகள் காணப்படுவதாலும் தமிழ் நாடகக் கலை இலக்கிய அடிப்படையான தன்று என்றும் பொருந்தும். தமிழ் நாடகக் கலை இசைக் கூத்துகளாகவும் நடனக் கூத்துகளாகவும் இவ்விரண்டும் தழுவிய கூத்துகளாகவும் இருந்துள்ளது (2023.ப:16). மேற்கூறியக் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் நோக்கினால் பண்டையக் காலத்தில் நாடகத்திற்கென்று தனிநூல் பெயர் வடிவிலே இருந்துள்ளது என்ற முடிவுக்கு வர இயலும். 'கிராமியக் கலை என்றாலே அது முழுக்க முழுக்க மக்கள் கலை என்று மற்றொரு பெயரும் உண்டு என்பதை எடுத்துக் கூறுகிறார்' சே.இராமானுஜம். தமிழ் நாடகங்களில் காணப்படும் நடிப்பு என்பது, நீண்ட அடுக்குமொழிப் பேச்சுகளாலும் வலிந்து கட்டிய தத்துவார்த்த சொற்றொடர்களாலும் முடிவு செய்யப்பட்ட கருத்துகளைப் பறையறையும் பாணியில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட முகபாவங்களால் வெளியிடப்படும் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது (2023.ப:9). நாடகம் என்பது உயிருள்ள

வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கதை எனும் கருப்பொருளுக்கு உயிருட்டி மக்கள் மனதில் நின்று வெளிக்கொணரும் ஒரு உயிர்நாடி எனலாம். நாடகம் போன்ற கலைகளுக்கு இரசிகர்கள் இன்றியமையாதவர்கள். அக்காலத்தில் காலணா நாணயத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மன்னர்களுக்கு வாழ்த்துப்பாடல்கள் பாடியும், மற்றும் விடுதலை வேட்கையை உயிரெனக் கருதி தனது இன்னுயிரை கொடுத்தவர்கள்மறுபுறம் இருக்க, சங்கரதாஸ்வாமிகள் காலத்தைப் பொறுத்தவரை நாடகக்கலை உலகை இரண்டாக காணமுடிகிறது. ஒன்று தெய்வ வழிபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட சடங்கு ரீதியான கூத்துக்கலை வடிவங்களை செய்தல், மற்றொன்று தொழில் ரீதியான நாடக நிகழ்வுகளை செய்தல் எனக் கூறலாம். கிராமியக் கூத்துக்கள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தாலோ அல்லது கிராம மக்களாலோ பங்கேற்கப்படும் நிகழ்வாக திகழ்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நாட்டின் வளர்ச்சியில் நாடகம்

நமது மரபுக் கலைகளில் நடனம் பிரிக்க முடியாத ஒரு கூறு (2023.ப:15). தண்ணீர் எவ்வாறு இடத்திற்கு தகுந்த வகையில் தன் உருவத்தை மாற்றிக்கொள்கிறதோ அதேபோல் கலைகளும் காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் மாற்றி வருவதைக் காணமுடிகிறது. ஒரு சமூக வளர்ச்சியில் மரபு சார்ந்த கலைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு இடத்தில் நிகழ்த்திய கலையை மற்றொரு இடத்தில் அதே பொருண்மையில் நிகழ்த்தினால் கூட்டு சிந்தனையில் சில கருத்துக்கள் முரண்பட்டாலும் பெருண்மையான கருத்துக்கள் ஒருமைப்படுவதைக் காணமுடியும். இவை நாட்டின் வளர்ச்சியின் ஒரு அங்கம் எனலாம். ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றங்களையும், வளர்ச்சித்திட்டங்களையும் செய்யும் அற்புதக் கருவிகளாக கிராமியக் கலைகள் பயன்படுகின்றன. படித்த மக்கள், நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், பரம்பரைச் சொத்து வைத்திருப்பவர்கள், பரம்பரை பாடல்கள் போன்றவற்றை எவ்வாறு மக்கள் பாதுகாத்து

வருகின்றனரோ, அது போல நமது கலை களோடும், கலாச்சார மரபுகளோடும், புதியன புகுத்தினாலும் நமது மரபுத்தன்மை மாறாமல் பேணிக்காத்து வருகின்றனர். அரங்கம் எனும் சிறிய உலகில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவரும் ஒரு அழகான வாழ்க்கை முறையை ஏற்று மக்களின் மனதில் எதார்த்தமான நல்ல தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். நாடகம் என்பது ஓர் ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை அனுபவம் ஆகும்.

நவீன கால நாடகம்

நாடகக் கலையைப் பொறுத்தவரையில் தமிழகம் பின் தங்கியுள்ளது என்ற கருத்து பொதுவாக உலக அளவிலும், இந்திய அளவிலும் நிலவி வருகிறது (2023.ப:9). நவீன கால நாடக அமைப்புகள், நாடக இலக்கியங்களுக்குள் மட்டும் அடங்கக் கூடியதல்ல. நவீன நாடகக்கலை காலத்தின் கண்ணாடியாக மனித வாழ்க்கையுடைய பிரதிபலிப்பாக திகழ்வதால் இக்கலை காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப புதிய தத்துவமும், கருத்தும், உருவமும், அமைப்பும் இக்கலையில் புதிது புதிதாக தோன்றுகின்றன. நவீன காலகட்டத்தில் குறிப்பாக விஞ்ஞான மனப்போக்கு இக்கலையில் தோன்றியதால் ஆய்வுமனப்பான்மையில் நாடக ஆக்கமும் நாடக தயாரிப்பும் பொருளையும் நோக்கத்தையும் புலப்படுத்தும் வகையில் அமைகின்றன. மற்ற கலைகளைப் போலவே நவீன நாடக இலக்கியமும் நடப்பியல் வானிலிருந்து உருவாயிற்று. மாற்றங்களும் தத்துவங்களும் கொண்ட சமுதாய பிரச்சனைகளைக் கருவாகக் கொண்டு நாடகங்களை எழுதியவர்கள் இப்ஸனும், செகாவும். ஒரு நவீன இயக்குநரோ, நாடக வரலாற்றில் கடந்த 2500 வருடங்களாகத் தோன்றிய சிறந்த நாடகங்களை மட்டுமன்றி, இனித் தோன்றப் போகும் நாடகங்களையும் தமது படைப்பாற்றலால் படைத்துக் காட்ட வேண்டியுள்ளது (2023.பக்:12-13). இது போன்ற நாடக இலக்கிய கருத்தாக்கங்களின் பெயரும் பாணியும் தத்துவமும் விரிந்து நிற்பதாகும். இப்படைப்புகளிலிருந்து சரித்திர

பூர்வமாக மனிதன் அடைந்த முன்னேற்றங்கள் அவனது வாழ்க்கையை உயர்த்துகிறது என்பது புலனாகிறது. தமிழ்நாடு இசை, நாடகம் முதலியவற்றில் வளமான மரபைப் பின்பற்றினாலும், தற்கால நாடகத்தைப் பொருத்த வரையில் இந்திய விடுதலைக்குப் பின்னர் உள்ள காலக் கட்டத்திலும் கூட பிற்பட்ட நிலையிலேயே உள்ளது. இது ஆடம்பரமான புராணக் கதைகளாகவும், பொதுமக்கள் ஆதரவு பெற்ற திரைப்பட நகல்களாகவும் விளங்குகிறது. தேசிய அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு நாடக ஆசிரியரையோ ஒரு நாடக இயக்குநரையோ தமிழகம் தோற்றுவிக்கவில்லை என்று உலக நாடகக் கலைக் களஞ்சியம் குறைகூறுகிறது (2023.ப:10). தற்காலத்தில் தமிழக நாடகக்கலைக் குறித்தப் பார்வையை விளக்குகிறார் இராமானுஜம்.

‘தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் நோக்கங்களில் ஒன்றான விரிந்த ஆழமான ஆய்வினைப் பின்பற்றி மண்ணின் மணத்துடன் விளங்கும் புதியதும் படைப்பாக்கமும் கொண்ட நாடகக் கலை தமிழ் நாட்டில் மலர வேண்டும் எனவும், நாடகத்துறை ஓர் உந்து சக்தியாக விளங்க வேண்டும் என விழைகிறது. கீழே தரப்பட்ட நோக்கங்களைக் கொண்டு ஆய்வு மற்றும் சோதனைகளுக்கான திட்டங்களை வகுத்துச் செயல்பட நாடகத்துறை விரும்புகிறது என இராமானுஜம் விளக்குகிறார். அவை வருமாறு:

1. தமிழில் உலகம் தழுவிய நாடக, முருகியல் கோட்பாடுகளைக் கொண்டதல்.
2. மரபுக் கலைகளின் கூறுகள், உத்திகள், நாடகப்பாங்கு, நீரோட்டம், ஆன்மா முதலியவற்றை வகை செய்தல்.
3. ஆய்வு சோதனை ஆகியவற்றுக்குத் துணை செய்யும் வகையில் மரபுக்கலைகளை ஆவணமாக்குதல்.
4. விரிவாக்கப் பணியாக நாடகக் கலையை மனமகிழ்வு, அறிவு, முருகியல் உணர்வு ஆகிய நிலைகளை உணர்த்தும் வண்ணம் மக்களிடையே கொண்டு செல்லுதல்.
5. குழந்தைகள் நாடகத்தை வளர்த்தல்.

6. நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் கலையின் கொள்வினை கொடுப்பினை நிகழ்த்துதல்.

இது போன்ற நாடகக் கலை பற்றிய அடிப்படை முயற்சிகள் எல்லாக் கூறுகளிலும் நடந்து வருமாயின், காலப்போக்கில் தமிழ் நாடகக் கலை தனக்கென ஒரு மேடை மொழியை உருவாக்கிக் கொள்ள இயலும். அது மண்ணில் வேரூன்றிய இந்தியத் தன்மையுடன் தனித்தன்மையையும், பொதுமையான ஏற்பினையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டு விளங்கும்' (2023.ப:17).

முடிவுரை

பண்டைய நாடகங்கள் தமிழகத்தில் பெரிதும் காணப்படாவிட்டாலும், சங்க காலத்திற்கு பிறகும் மற்றும் தற்காலத்திலும் நாடகங்கள் தமிழ் அறிஞர்களால் வளர்க்கப்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. ஆரம்ப காலத்தில் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் மக்களுக்கு நிகழ்த்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவை கூத்துக்களிலிருந்து பெறப்பட்டதன் எச்சம் எனலாம். நாடகம்

வளர்ந்து மக்களின் வழுவியலை பேசும்போது அவை திரைப்படமாக உருப்பெருகிறது எனலாம். காரணம் ஒரு நாட்டின் கலைகளைத் தனியாகப் பிரிக்க முடியாதாகும். ஒரு நாட்டின் தொடக்ககால கலைகளை அறிந்துக் கொள்ள தேவை ஏற்படுகிறது. அவ்வகையில் தமிழக நாடக வரலாற்றினைக் குறித்து பெரும் ஆய்வுகள் நடந்திருந்தாலும் இக்கட்டுரை நாடகத்தைக் குறித்த சிறு அறிமுகத்தையே தருகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. இராசு, இரா., (2021). நெறியாளுகை நோக்கில் தெருக்கூத்து. புதுச்சேரி: அபிநய வர்ஷினி கலைக்கூடம்.
2. இராசரத்தினம். சு., (2007). தெருக்கூத்து, சென்னை: காவ்யா.
3. வெளி ரங்கராஜன், (2023). வரலாற்றுப் பார்வையில் தமிழ் நாடகம் (2023). சென்னை: மலர் புத்தகம்.